

МАХАБХОРАТА

Хари Рамини

Аброр Назир

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15635278>

"Махабхората" дастлаб қадимий Санскрит тилида тахминан икки минг йилча аввал донишманд Вйяса томонидан ёзилган.

"Махобхората" сўзини пайдо бўлишини ўзига яраша сабаби бор. Бу сўз икки сўздан иборат бўлиб, "Маха" буюк" ва "Бхарата" шохнинг исми бўлиб буни маъноси "Буюк Бхарата" деган маънони билдиради. Қадим Ҳиндистонда Бхарата исмли шох бўлган. Бу шох ҳам илми хам доно шох бўлиб адолат билан иш юритиб ўзини сахийлиги билан халқ меҳрини қозонган. Унинг адолат ва илмга асосланган шохлик даври жуда машхур бўлган. Адолатпарвар шохлик "Буюк Бхаратадан" унинг фарзандлари орқали кейинги авлодга утиб келган. Унинг фарзандлари ва авлодлари хам худди Бхаратадек адолат ва илми ила шохликни давом еттирган. Бу шохлик авлоддан авлодга утиб келаверган. Шу сабабдан бази манбаларда "Буюк Бхарата авлодлари" деб хам номланади. Бу авлодни одилоно шохлик даври беш олти авлод давом етган. Шох Шалтану даврига келганда "Махабхората" илк воқеялари бошланади.

Шох Шалтану ва Гангани ўғли Биҳишма тахт вориси бўлади. Аммо бу Шох Шалтануни иккинчи хотини маликага ёқмайди. Сабаби Малика ўзини икки ўғлидан бири шох болишини хохлайди. Натижада кўплаб норозиликлар пайдо бўлади. Валеахт Биҳишма отасини тинчини уйлаб бу норозиликка чек қуйиш учун қасам ичади. Қасамида у ҳеч қачон шох бўлмаслик ва хамиша Хастинапур тахтини химой қилишга онт ичади.

Аксига олиб Шалтануни иккинчи аёлидан икки фарзандидан биттаси эрта оламдан утади. Иккинчи ўғли икки маликага уйланиб тахтга утирганида у хам оламдан утади.

Икки ёш малика бева қолади. Ҳастинапурни ёш икки маликаси ва битта чуриси авлиё Вйясадан дуо олиб фарзандли бўлишади. Биринчи фарзанди Дхритараштра сўқир бўлиб туғилади. Иккинчи фарзанди Панду ва учинчи фарзанди Видур эса уйдаги хизматкор аёлнинг угли бўлади. "Махабхората" деганда икки амакивача Курузодалар ва Пандуодалар уртасида энг катта жангнинг асосий воқеалари мана шу жойдан бошланади.

Бу учала шахзодалар вояга етгач тахтга тўнғич ўғил Дхритараштра сўқир бўлгани учун унинг укаси Панду ўтиради. Видур адолатли бош вазир лавозимини эгаллайди.

Лекин Панду хам эрта оламдан ўтиб кетади. Пандудан беш ўғил қолади ва бу беш шахзодаларни Пандуодалар деб аташади. Дхритараштра эса Ганхар шохининг қизи Ганхарийга уйланади. Ганхар шохлиги Ҳастинапурдан кичик бўлгани ва куч қудратда Ҳастинапурга тенг кела олмагани учун Ганхар шохлиги гўзал ва доно қизини суқир Дхритараштрага беришга мажбур бўлади. Малика Ганхари эса эрининг суқирлиги боисб мен хам бу дунёдан кўз юмаман дея онт ичиб никоҳ кунидан бошлаб кузларини мато билан ўраб олади. Ганхар шахзодаси Шакуни гўзал ва оқила синглиси бир умр кўзи бойлоқ холда суқир Дхритараштранинг билан азоблангани эшитиб Ҳастинапурдан синглисини бахти учун қасос олишни ўзига аҳд қилади. Дхритараштрага Ганхари юзта ўғил ва бир қиз ҳадя қилади. Пандуни улимидан кейин унинг фарзандлари Пандуодалар вояга етгунча тахтни суқир Дхритараштра бошқариб туради.

Дхритараштранинг тўнғич ўғли Дурйодхонни болалигидан тоғаси Шакуни Пандуодалар сени келажакда шох болишинга катта тусиқ бўлади деб, уларга қарши қайраб миясини захарлай бошлайди. Пандуодалар болагидан хам одобли хам жуда қобилятли бўлади. Пандуодалар 5 та бўлсада Курузодаларни 100 ўғлидан хар соҳада устун эди. Бу ҳолат эса шох Дхритараштра ичидан ўз жиянларига нисбатан хасади кузғатар эди. Бунга асосий сабаб Дхритараштра тўнғич ўғли Дурйодхонни жуда яхши кўрар ва уни шох бўлишини хоҳлар эди. Шунинг учун Дхритараштра ўзига жиян бўлмиш Пандуодалар Дурйодхондан хар соҳада утиб кетишини хоҳламас эди.

Шакуни жияни Дурйодхон билан болалигидан Пандуодаларга кўплаб ноҳақлик ва хийла найранглар уюштиради. Бунга асосий сабаб келажакдаги шох тахтини меросхури саналган Пандуодаларни йуқ қилиш ва Дурйодхонни шох етиб тайинлаш эди. Кўплаб хийла найранглардан Пандуодалар оқиллик ва сабр билан баъзида Худони марҳамати билан омон қолардилар.

Бу ҳолатга мунтазам гувоҳ булган Биҳишма ва бош вазир Видур уларни орасини қандай қилиб тинч йул билан ислоҳ қилиш ҳақида жуда кўп бош қотиришарди.

Пандуодалар ва Курузодалар вояга етгач улар уртасида низо чиқмаслиги учун Пандуодалар Ҳастинапур тахтидан узоклаштирилади ва Пандунинг уғлонларига ташландик ер беришади.

Пандуодалар тўнғичи бўлган Ютхиштир бошчилигида ташландик ердаги ўз юртларини обод қилиб юборади.

Бу ҳолатдан хасад ўтида ёнган Шакуни ва Дурйодхон хийла йўли билан Пандуодалар тахтини тортиб олиш учун Пандуодаларни қимор уйнига таклиф қилишади.

Албатта бу уйинга қаршиликлар бўлади, лекин Дурйодхон буни шунчаки уйин деб бошқаларни кундиради, лекин бу шунчаки уйин деган қимор ортида улар ўзларини ута разил ишларини амалга оширмоқчи бўлади.

Қимор уйинида ўша машхур воқия содир бўлади. Пандузодалар ҳамма нарчасини ва ўзларини ҳам малика Дроупадини ҳам қиморда ютқизишади.

Дроупадини шармисор қилмоқчи бўлишади бу иши орқали Дурйодхоннинг Пандузодаларни бутунлай ер билан яксон қилиш нияти бўлса иккинчи томондан уни алам нафрати ва ута қабих ва разилиги юзага чиқади. Дроупадини шармисор этилиши орқали Пандузодалар ва Курузодалар уртасида кучли адоват пайдо бўлади. Оқибатда Пандузодаларни ун уч йилга сургун қилишади. Пандузодалар бу қийинчиликни ҳам сабр бардош билан енгишига тўғри келади. Ун уч йиллик сургинда улар кўплаб қийинчилик ва саргузаштларга дуч келади. Урмонда авлиё инсонлардан сабоқ олиш орқали янада ўз қобилиятларини ривожлантиришади.

Ун уч йиллик сургундан кейин ўз юртига қайтиб келган. Пандузодаларни яна Дурйодхон тинч қуймайди.

Бунга асосий сабаб Дурйодхон Хастинапур тахтини тулиқ эгаллаш мақсадида ва Пандузодаларни бутунлай йуқ қилиш учун бу сафар Дурйодхон уруш билан ҳаммасини хал қиламиз деб қатий туриб олади. Уруш бўлмаслиги учун Хастинапур сарой ахли жудаям қарши бўлади.

Лекин Дурйодхон ҳеч бир инсонни сўзини қабул қилмайди. Хар доимгидек Дхритараштар ўғли Дурйодхонни жонидан ортик яхши кўргани учун уни номаъкул ишлардан қайтара олмасди.

Дурйодхон жанг қилиш билан Пандузодаларни бутунлай йуқ қилишига жуда ишонар еди. Чунки уни томонида устоз Биҳишма, устоз Дрона ва Хастинапур томонидаги барча қушин ва кучлар ҳозир эдилар.

Аммо Пандузодалар томондачи?

Тўғри улар жуда махоратли жангчилар эди, лекин буни ўзи камлик қилар эди.

Улар томонда асосий куч бекиёс илм соҳиби устоз Кришна бор эди.

Айнан жанг пайтида Пандузодаларга илм соҳиби устоз Кришна жуда зарур эди.

Нима учун ўтмишда кўпгина куч-қудратли катта саркарда жангчини ёнида хамиша илмли устоз бўлган. Яни куч ва қудратни ўзига таянилмаган. Хамиша рухий устоз зарур бўлган. Чунки тарихдан бизга малумки Амир Темур бобомиз ҳам хамиша жанг пайтида ёнида олим донишманд устозларни олиб юрган. Ва уларни маслаҳати билан жанг қилган.

Жангдаги кўплаб ғалабаларни устозлари кўрсатмаси билан қулга киритган.

Алишер Навоий "Саддий Искандарий" асарида Шох Искандар ҳам жанг пайтида хамиша олим файласуфларни олиб юрган ва улар маслаҳати билан жанг қилган. Нима учун саркарда жангчи ёнида илм соҳиби устоз бўлиш керак. Сабаби хар қандай кучни хис-туйғу ва илм бошқаради.

Саркарда жангчи уруш пайтида хар хил қийин ҳолатларга тушиб қолиши табиийдир. Бу каби вазиятларда тез ва аниқ қарор қабул қилиш жуда қийин бўлади.

Шундай вақтда мохир устоз бўлиши жуда муҳимдир. Ҳолбуки, Пандузодалар томонида Устоз Кришнанинг булишлиги уларнинг катта ютуғи эди. Қанча қаршиликаларга қарамай Курузодалар ва Пандузодалар уртасидаги масалани жанг билан хал қилишдан бошқа чора қолмайди. Ўша машхур жанг тобора яқинлашмоқда эди.

Курукштра жанг майдониға Курузодалар ва Пандузодалар кўшини бир - бирига қарама қарши сарф торта бошлади. Кўпгина манбаларда "Маҳабхората" бу Курузодалар ва Пандузодалар уртасидаги бўлиб утган катта жанг сифатида тилга олинади. Бир томондан бу тўғри, лекин аслида Пандузодалар ҳеч қачон урушиш томонида бўлмаган.

Пандузодалар болалиқдан Дурйодхон бошчилигидаги Курузодаларни жуда кўп душманлик билан қилинган қабих ишларини кечириб келишди. Лекин Дурйодхон уларни урушга чорлагандан кейин Пандузодалар бу чақирикқа жанчилик бурчи учун ҳам жавоб бериши керак эди. Хамма йигилиб низолар уруш орқали ҳал қилиш т к. Ўша муқарар ва машхур жанг бошланишида бутун дунёга донг таратган Икки Дўст қиссаси ёхуд Илохий кўшиқ мана шу жойда бошланади.

Устоз Кришна Боходир Аржунанинг жанг аравасида жиловдор эди. Бунга сабаб жанг пайтида ҳар қандай ҳолатда ҳам Аржунага қалбан яқин маслакдош ва мадаккор лозим эди. Устоз Шри Кришна нафақат Аржунага жиловдор аслида у узининг ғоибона махорати ила бутун Маҳабхарата жангини Пандузодалар фойдасига ҳал қилишга қодир эди.